

MIRZO ULUG'BEK NOMIDAGI
O'ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI
JIZZAX FILIALI

**KOMPYUTER ILMLARI VA
MUHANDISLIK TEXNOLOGIYALARI**

**XALQARO ILMIY-TEXNIK
ANJUMAN MATERIALLARI**

TO'PLAMI

1-QISM

**26-27-SENTABR
2025-YIL**

**Google
Scholar**

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**MIRZO ULUG‘BEK NOMIDAGI O‘ZBEKISTON MILLIY
UNIVERSITETINING JIZZAX FILIALI**

**KOMPYUTER ILMLARI VA MUHANDISLIK
TEXNOLOGIYALARI**
mavzusidagi Xalqaro ilmiy-texnik anjuman materiallari
to‘plami
(2025-yil 26-27-sentabr)
1-QISM

JIZZAX-2025

6. Повышать экологичность производства.

Заключение

Оптимизация процессов издательских и полиграфических услуг в условиях цифровой экономики предполагает комплексное использование инновационных технологий, автоматизацию бизнес-процессов и переориентацию на клиента. Цифровизация позволяет не только снизить издержки и ускорить выпуск продукции, но и формирует новые бизнес-модели, в которых печатная и электронная продукция гармонично дополняют друг друга.

Литература:

1. Tapscott D. The Digital Economy: Rethinking Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence. McGraw-Hill, 2015.
2. Christensen C. M. The Innovator's Dilemma. Harvard Business Review Press, 2016.
3. Иванов А.А., Петрова Е.В. Цифровая трансформация издательских процессов // Вестник издательского дела. – 2023. – №4. – С. 45–52.
4. Кузнецов С.В. Инновации в полиграфии и печатных технологиях. – Москва: Изд-во МГУП, 2022.
5. OECD. Digital Economy Outlook 2023. Paris: OECD Publishing, 2023.

УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ СОТРУДНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЛАСТИ ТЕХНОЛОГИЙ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

д.п.н., проф. Галимов Алмаз Мирзанурович

Филиал Казанского (Приволжского) федерального университета в г. Джизаке

аспирант Витвицкая Анастасия Ашотовна

Россия, г. Казань, Казанский (Приволжский) федеральный университет

almazga@rambler.ru

Аннотация: В статье рассматривается вопрос управленческого сопровождения процесса непрерывного повышения квалификации сотрудников организации в области искусственного интеллекта. Авторами предлагается процессная модель деятельности менеджера по сопровождению применения искусственного интеллекта сотрудниками в профессиональной деятельности.

Ключевые слова: искусственный интеллект, непрерывное образование, повышение квалификации.

В рамках развивающейся технологии искусственного интеллекта разные компании стараются применять генеративный искусственный интеллект (ИИ) в своей работе. Уже в 2024 году представителями 363 компаний из 20 стран, среди которых 279 российских компаний, создан альянс и подписан кодекс этики [1]. На данный момент во многих предприятиях существуют консультанты, которые

проводят платные консультации руководителям организаций, где рассказывают про применение ИИ сервисов для решения поставленных компанией задач.

Анализируя передовой опыт применения ИИ, мы пришли к выводу, что в компании должен быть собственный сотрудник – менеджер, который отвечает за обучение сотрудников по применению ИИ в профессиональной деятельности. На наш взгляд, компаниям будет выгоднее и продуктивнее иметь такого человека в их собственном штате.

Менеджер по управлению применению ИИ (менеджер) – это, предположительно, должность на полную или частичную занятость, что позволит руководителю организации, директору или завучу школы, преподавателю колледжа, декану кафедры института и т.д. руководить процессом внедрения технологий ИИ. При создании данной позиции мы руководствовались тем, что такой человек сможет легко создать систему непрерывного образования коллектива. Во-первых, человек внутри компании знает особенности своей организации лучше любого приглашенного консультанта. Во-вторых, менеджер позволит компании развиваться в ногу со временем, не отставая от современных трендов.

На входе менеджер получает от руководителя организации список проблем, потом их анализирует, преобразуя это в список задач. Затем с помощью ГИИ менеджер ищет ИИ сервисы, позволяющие вышеуказанные задачи решить. После ручной проверки каждого сервиса и их оценки актуальности и применения в организации менеджер создает список и презентует его сотрудникам, дав им не только список ИИ сервисов, а также способ поиска и получения данной информации, чтобы в дальнейшем сотрудники самостоятельно смогли заниматься поиском подходящих ИИ сервисов и сразу применять их в работе, что повысить квалификацию сотрудников. Также менеджер должен проводить оценку результатов, успешность решения поставленных проблем. Если руководитель компании считает, что результат положительный, то процесс непрерывного образования сотрудников остается без вмешательств. Если нет, то менеджер возвращается в начало, когда руководитель ставит задачи (рис. 1). Важно понимать, что задача менеджера не только обучить сотрудников и найти для них подходящие ИИ сервисы, а поддерживать коммуникацию в коллективе, вдохновлять сотрудников на обучение и саморазвитие. Успешное непрерывное образование не должно быть насильственным, оно должно быть идейным, так как сотрудники, желающие обучаться самостоятельно, будут более адаптивными к изменениям и инновационным технологиям.

Оптимальный вариант внедрения данной системы: если менеджер по и один из заместителей руководителя компании будет одним и тем же лицом, так как руководитель имеет представление о планах и стратегиях компании на долгосрочную перспективу, имеет информацию о конкурентоспособности компании на рынке, а также может спланировать изменения в структуре компании.

Рисунок 1. Организация работы менеджера по управлению применения искусственного интеллекта

Ключевыми личностными качествами менеджера для успешного непрерывного образования внутри компании являются адаптивность, желание и готовность постоянно самосовершенствоваться, а также коммуникативность. Он легко должен находить общий язык с коллегами, выслушивать их мнение, уважать их точку зрения, а также иметь стремление улучшить свои профессиональные навыки. Менеджер по упИИ должен быть готов изучать новые технологии, методики и подходы, следить за инновациями в своей области и применять их на практике. Итак, данная система позволит организациям создать цепочку качественного непрерывного неформального образования сотрудников.

Список литературы:

1. Кодекс этики [Электронный ресурс]. URL: <https://ethics.a-ai.ru> (дата обращения 2 мая 2024).